

DOI: 10.15276/EJ.02.2023.9

DOI: 10.5281/zenodo.8415485

UDC: 631.11:636.5

JEL: D20, L10

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА

DIRECTIONS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE REGIONAL MARKET FOR POULTRY PRODUCTS

Tetiana V. Savchenko, PhD in Economics, Associate Professor
Odesa National University of Technology, Odesa, Ukraine
ORCID: 0000-0001-7990-1570
Email: savchenko1802@ukr.net

Received 15.06.2023

Савченко Т.В. Напрями підвищення ефективності функціонування регіонального ринку продукції птахівництва. Оглядова стаття.

Ця стаття присвячена підвищенню ефективності функціонування регіонального ринку продукції птахівництва. Обґрунтовано, що птахівництво може стати більшим джерелом доходу для сільськогосподарських підприємств та розвинути територію в цілому, а досягнення успіху на регіональному ринку продукції птахівництва може сприяти забезпеченню стабільного економічного розвитку регіонів та покращенню соціальної ситуації в них. Визначено, що державні програми та інвестиції можуть сприяти розвитку галузі, зокрема шляхом фінансової та технічної підтримки виробників, розвитку інфраструктури та забезпечення добробуту тварин. Стаття підкреслює важливість розвитку птахівництва для забезпечення продуктами харчування населення країни та підвищення їх якості. Вивчення досвіду успішних країн та підприємств також може стати компонентом успішного розвитку регіонального ринку продукції птахівництва.

Ключові слова: регіональний ринок, продукція птахівництва, якість продукції, ефективність, конкурентоспроможність

Savchenko T.V. Directions of Improving the Efficiency of the Regional Market for Poultry Products. Review article.

This article is devoted to increasing the efficiency of the functioning of the regional market of poultry products. It is substantiated that poultry farming can become a greater source of income for agricultural enterprises and develop the territory as a whole, and achieving success in the regional market of poultry products can contribute to ensuring the stable economic development of regions and improving the social situation in them. It was noted that government programs and investments can contribute to the development of the industry, in particular through financial and technical support for producers, infrastructure development and animal welfare. The article emphasizes the importance of the development of poultry farming to provide the country's population with food products and improve their quality. Studying the experience of successful countries and enterprises can also become a component of the successful development of the regional poultry market.

Keywords: regional market, poultry products, product quality, efficiency, competitiveness

Ринок продукції птахівництва – це більше, ніж просто галузь сільського господарства. Це також важлива складова частина соціально-економічного розвитку регіонів, де вона розвивається. Птахівництво забезпечує робочі місця та підвищує життєвий рівень населення регіонів, що знаходяться у складних економічних умовах. Досягнення успіху на регіональному ринку продукції птахівництва може сприяти забезпеченню стабільного економічного розвитку регіонів та покращенню соціального зростання в них. Таким чином, птахівництво є суттєвим джерелом доходу для сільськогосподарських підприємств та розвитку територій загалом. Для досягнення успіху на ринку необхідно забезпечити добробут тварин, екологічну та етичну відповідальність виробників, зменшення впливу на навколишнє середовище, використання сучасних технологій, розвиток інфраструктури та логістики, впровадження стандартів якості продукції та розширення експортних можливостей. Тільки в такому випадку можна забезпечити високу якість продукції та стати конкурентоспроможними на регіональному та світовому ринках.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Проблема забезпечення ефективності розвитку регіонального ринку птахівництва займає провідне місце в роботах світових та вітчизняних науковців: В. Бородай, І. Вінченко, В. Дяченко, М. Зубець, Ю. Іщенко, І. Коваль, І. Кондратенко, А. Мельник, Ю. Рябоконт, О. Терещенко та інші.

Метою статті є дослідження перспективних напрямів забезпечення ефективності функціонування регіонального ринку птахівництва.

Вклад основного матеріалу дослідження

Регіональний ринок продукції птахівництва характеризується великою кількістю споживачів, легкістю проникнення, що в свою чергу підвищує інтенсивність конкуренції на ринку, до обмежуючих факторів можна віднести потреби в спеціально обладнаних холодильними установками транспортних засобів та строки зберігання продукції.

Безумовно найпривабливішим для виробника продукції птахівництва є місцевий регіональний ринок, бо саме він забезпечує зменшення транспортних витрат завдяки наближенню до покупців, в свою чергу більш привабливим для покупців теж є місцевий виробник, так як споживачі продукції з одного боку сподіваються на більш обґрунтовані ціни, а з іншого боку, підсвідомо, схильні більше довіряти продукції підприємства у виготовленні якої беруть участь місцеві жителі. Тому, саме забезпеченню конкурентним позиціям виробника на місцевому ринку повинна приділятися найбільша увага при реалізації продукції на внутрішньому ринку.

Платоспроможний попит на продукцію птахівництва формується під рядом чинників, серед яких важливо враховувати змінність споживчих смаків, демографічні та соціокультурні зміни, підвищення свідомого ставлення до власного здоров'я у споживачів і нові тенденції у харчуванні. Врахування цих факторів дозволяє адаптувати виробництво до попиту, стимулювати інновації та впровадження нових продуктів на ринок.

Одним із важливих аспектів забезпечення платоспроможного попиту є висока якість продукції. Споживачі все більше орієнтуються на якість, безпеку та етичні стандарти виробництва. Тому, птахівничі підприємства повинні забезпечувати стандартизацію та сертифікацію своєї продукції, а також вдосконалювати процеси вирощування та утримання птахів, що дозволить виробляти якісну та безпечну продукцію відповідно до вимог споживачів.

Додатковою складовою успішного розвитку регіонального ринку птахівництва є маркетингова стратегія. Птахівничі підприємства повинні добре розуміти потреби своїх цільових аудиторій, проводити аналіз ринку та конкурентів, розробляти ефективну рекламну кампанію, а також будувати довгострокові партнерські відносини з постачальниками та роздрібними торговими мережами.

Крім того, розвиток регіонального ринку птахівництва вимагає постійного професійного розвитку фахівців у галузі.

Забезпечення доступу до освіти, навчання та консультацій для фахівців з птахівництва дозволяє підвищувати їхні професійні навички та компетенції. Новітні технології, методи вирощування та управління господарством, використання інформаційних систем та аналітики допомагають оптимізувати процеси виробництва, зменшити втрати та покращити ефективність галузі в цілому.

Крім того, підтримка і розвиток малих та середніх птахівничих підприємств є важливим аспектом забезпечення розвитку регіонального ринку. Держава та місцеві органи самоврядування можуть надавати фінансову, інфраструктурну та консультаційну підтримку малим підприємствам, сприяючи їхньому зростанню та конкурентоспроможності. Створення сприятливих умов для розвитку малих птахівничих ферм та домашніх господарств допомагає забезпечити різноманітність та сталість регіонального ринку.

Пріоритетність розвитку продовольчого ринку в регіоні регулюються двома основними факторами: наявністю ресурсів (сировинних, енергетичних логістичних, трудових), попиту на продукцію та важливістю продукції для забезпечення життєдіяльності людини.

Забезпеченість продукцією птахівництва населення регіонів, з огляду на його економічну та фізичну доступність, постає однією з найважливіших задач в контексті реалізації державної регіональної політики.

Ефективність функціонування регіонального ринку птахівництва залежить від рівноважності попиту та пропозиції на ринку продукції птахівництва. В свою чергу виробництво продукції птахівництва залежить від умов реалізації продукції: різноманітності форм посередництва реалізації продукції та умов співпраці, поведінки конкурентів на ринку, державної підтримки галузі птахівництва, можливостей реалізації продукції як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку [9]. Посередницькі торгові підприємства відіграють значну роль у функціонуванні регіональних ринків продукції птахівництва, так як не тільки забезпечують фізичну доступність продукції птахівництва, але свідчать про підвищену лояльність покупців до певних торгових мереж. Рівень споживання продукції птахівництва, як правило, обумовлюється рівнем доходності та купівельною спроможністю населення певного регіону.

Один з головних трендів сучасного ринку птахівництва – це збільшення виробництва м'яса та яєць шляхом використання більш продуктивних порід птахів та підвищення їхньої ефективності. Наприклад, бройлери, які стали найпопулярнішими породами курей для м'яса, мають відмінні показники швидкості зростання та ваги. При цьому, зростає й роль ветеринарії в птахівництві, оскільки зростає кількість хвороб та епідемій, що підвищує вимоги до стандартів догляду за птахами та якості їхнього харчування.

З іншого боку, зміна у свідомості споживачів сприяє збільшенню попиту на органічне м'ясо та яйця, які вирощуються на відкритому повітрі та без застосування гормонів росту та антибіотиків. Такі продукти стали дуже популярними в країнах Європи та Північної Америки та належать до високоякісних та екологічно чистих.

Конкуренція з інших країн також впливає на ринок птахівництва. Країни з більш низькими витратами на виробництво та низькими цінами на продукцію можуть експортувати свої товари в інші країни, що може призвести до зменшення попиту на вітчизняну продукцію. Однак, виробники птахівництва в країнах з високими стандартами якості та екологічною безпекою продукції мають конкурентну перевагу, оскільки споживачі все більше звертають увагу на якість та екологічну безпеку своєї їжі.

Технологічний прогрес також впливає на ринок птахівництва. Він дозволяє виробникам птахівництва зменшити витрати на виробництво та поліпшити умови утримання птахів. Наприклад, використання

автоматизованих систем годівлі та поїння може зменшити витрати на робочу силу та збільшити продуктивність. Також, використання біотехнологій та генетично модифікованих організмів може покращити властивості порід птахів, що приводить до більш продуктивного вирощування [1-2].

Отже, сучасний ринок птахівництва є динамічним та різноманітним. Зміни в попиту, конкуренція та технологічний прогрес впливають на цю галузь, проте, виробники, які забезпечують високу якість та екологічну безпеку продукції, мають конкурентну перевагу. Розвиток сучасних технологій та підвищення уваги до здорового способу життя можуть привести до подальшого зростання попиту на високоякісну продукцію птахівництва.

Регіональний ринок продукції птахівництва – це важлива галузь агропромислового комплексу багатьох країн світу. У зв'язку зі зростанням населення і зміною структури споживання, попит на продукцію птахівництва постійно зростає. Тому підвищення ефективності функціонування регіонального ринку продукції птахівництва є завданням для всіх учасників ринку. У цій статті розглянемо деякі напрями підвищення ефективності функціонування регіонального ринку продукції птахівництва.

1. Підвищення якості продукції. Якість продукції є одним з основних факторів, що починає конкурентоспроможність підприємств птахівництва. Для підвищення якості продукції необхідно впроваджувати сучасні технології виробництва та контролювати якість кормів, які використовують для годівлі птахів. Ефективне управління годівлею та утриманням птахів включає в себе використання спеціалізованих кормів, оптимізацію раціонів, контроль за умовами утримання. Застосування сучасних методів може покращити здоров'я та продуктивність птахів, що має прямий вплив на ефективність господарства.

2. Розвиток логістики. Організація ефективної логістики є дуже важливою для підвищення ефективності функціонування регіонального ринку продукції птахівництва. Забезпечення своєчасної доставки продукції споживачам зменшує витрати на зберігання та зменшує ризики втрати якості продукції. Розширення та вдосконалення транспортної, зберігаючої та інших складових інфраструктури дозволить ефективно організувати постачання та збут продукції. Оптимізація логістичних процесів сприяє швидкій доставці продукції на ринок та зменшенню втрат.

3. Підвищення ефективності маркетингу. Реклама та просування продукції є важливою складовою ефективності маркетингу. Залучення більшого кола клієнтів та співпраця з різними каналами збуту максимально підвищить обсяг продажів та доходів підприємств птахівництва. Ефективне маркетингове планування та стратегії сприяють підвищенню популярності продукції птахівництва та розширенню ринків збуту. Розробка бренду, диференціація продукції, вивчення потреб споживачів та конкурентоспроможність допомагають збільшити попит на продукцію.

4. Розвиток інфраструктури. Розвиток інфраструктури, зокрема будівництво нових ферм, птахофабрик, зберігань та інших споруд є важливою складовою ефективністю регіонального ринку продукції птахівництва. Це збільшить обсяги виробництва та покращить умови зберігання продукції.

5. Вдосконалення управління підприємствами птахівництва. Ефективне управління підприємствами птахівництва є фактором підвищення ефективності функціонування регіонального ринку продукції птахівництва. Можливо вдосконалювати фінансове управління, розробляти стратегії розвитку та використовувати інноваційні підходи до управління.

6. Розвиток експортних можливостей. Розширення експортних можливостей є напрямом підвищення ефективності підвищення регіональної продукції ринку птахівництва. За експортну продукцію можна збільшити обсяг виробництва та отримати додаткові доходи для підприємств птахівництва.

7. Розвиток науково-дослідної бази. Розвиток науково-дослідної бази є важливою складовою підвищення ефективності регіонального ринку продукції птахівництва. Наукові дослідження допомагають вдосконалювати технології виробництва, підвищувати якість продукції та зменшувати витрати на її виробництво. Важливим аспектом є підтримка інновацій та наукових досліджень в галузі птахівництва. Інновації можуть сприяти розробці нових продуктів, покращенню технологій виробництва та зменшенню витрат.

8. Розробка і впровадження стандартів якості продукції. Впровадження стандартів якості продукції та системи контролю якості зростає кроком у підвищенні ефективності функціонування регіонального ринку продукції птахівництва. Це дозволяє забезпечити якість продукції та зменшити ризики появи недобросовісних виробників на ринку [3-4].

Ефективне функціонування регіонального ринку продукції птахівництва вимагає комплексного підходу та впровадження сучасних технологій та стратегій. Модернізація виробництва, удосконалення годівлі та утримання птахів, маркетингові стратегії, розвиток інфраструктури та підтримка інновацій - це ключові напрями, які сприятимуть підвищенню продуктивності та конкурентоспроможності регіонального ринку продукції птахівництва.

Загалом, підвищення ефективності функціонування регіонального ринку продукції птахівництва є важливою задачею для всіх учасників. Розвиток логістики, підвищення якості продукції, ефективне маркетингове просування, розвиток інфраструктури та управління, розширення експортних можливостей, розвиток науково-дослідної бази, розробка та впровадження стандартів якості продукції – це лише деякі напрями, які допоможуть досягти успіху на регіональному ринку продукції птахівництва [5].

Таким чином, підвищення якості продукції та використання сучасних технологій є фактором у забезпеченні конкурентоспроможності продукції птахівництва. Розвиток логістики та системи удосконалення доставки максимально зменшить витрати та ризики втрати якості продукції. Ефективне маркетингове просування та розробка інноваційних стратегій продажу збільшує обсяги продажу та залучає нових клієнтів.

Розвиток інфраструктури підвищення та ефективності управління підприємствами птахівництва також є комерційними напрямками. Науково-дослідна діяльність та розробка стандартів продукції можуть значно вплинути на конкурентоспроможність продукції на ринку.

Крім того, розвиток експортних можливостей може стати фактором збільшення обсягів виробництва та доходів підприємств птахівництва. Для цього необхідно розробити стратегію експорту, а також виконати вимоги та стандарти країн-імпортерів.

Отже, підвищення ефективності функціонування регіональної продукції птахівництва є завданням виробництва, що стоїть перед усіма учасниками цієї галузі. Використання сучасних технологій, розвиток логістики та інфраструктури, ефективне маркетингове просування та управління, розробка інноваційних стратегій продажу, науково-дослідна діяльність та розробка стандартів продукції, розвиток експортних якостей – це лише один з напрямків, які можуть сприяти підвищенню ефективності регіонального ринку продукції птахівництва. Важливо розуміти, що кожен із цих напрямків потребує спеціалізованої компетенції та знань. Тому для досягнення успіху на ринку продукції птахівництва важливо розвивати не лише технологічні аспекти виробництва, але й управлінські та маркетингові компетенції.

Крім того, фактором підвищення ефективності функціонування ринку регіональної продукції птахівництва є підтримка державних органів та розробка відповідної законодавчої бази. Державні органи можуть допомогти у впровадженні новітніх технологій та забезпеченні інвестицій у розвиток галузі. Крім того, законодавча база повинна забезпечувати регулювання якості продукції, захист прав споживачів та підтримку експорту [6].

Крім того, важливо пам'ятати про те, що підвищення ефективності функціонування регіонального ринку продукції птахівництва є завданням, яке повинно бути розв'язано з критеріями екологічних та етичних принципів. Суспільство віддає перевагу продукції, яка виробляється з урахуванням екологічних та етичних принципів, тому птахівницькі підприємства повинні прагнути до зменшення впливу на навколишнє середовище та забезпечення добробуту тварин.

Нарешті, для підвищення ефективності регіонального ринку продукції рослинництва важливо покращити місцеві умови та потреби споживачів. Регіональний ринок продукції птахівництва може бути різноманітним залежно від регіону, тому важливо забезпечити різноманітність продукції та виробляти продукцію, яка відповідає потребам місцевих споживачів.

У підсумку підвищення ефективності функціонування регіонального ринку продукції птахівництва є сукупністю завдань, що стоїть перед усіма учасниками галузі. Наступний важливий крок для досягнення успіху на регіональному ринку продукції птахівництва переходить у співпрацю між розширеними учасниками галузі. Співпраця між виробниками, гуртовиками, роздрібними продавцями та споживачами може допомогти у вирішенні багатьох проблем, пов'язаних з підвищенням ефективності регіонального ринку продукції птахівництва. Така співпраця може допомогти збільшити обсяг продажу, підвищити якість продукції, знизити витрати та ризикувати втратою якості продукції. Важливо також забезпечити доступність інформації про продукцію та ринок для всіх учасників галузі. Це може допомогти забезпечити більш ефективне планування та прийняття рішень, а також знизити ризики прийняття неправильних рішень [7-8].

Для забезпечення добробуту тварин та виробництва якісної продукції необхідно використовувати сучасні технології. Наприклад, застосування механізованого годівельного обладнання та автоматизованої системи годівлі може підвищити якість продукції та знизити витрати на її виробництво. Також застосування сучасних технологій в галузі птахівництва може підвищити продуктивність птахів та знизити смертність.

Застосування стандартів якості елементів продукції є також зростанням ефективності національного ринку продукції птахівництва. Це забезпечує споживачам відповідну якість продукції та довіру до виробників. Для забезпечення якості продукції птахівницькі підприємства можуть отримати сертифікати відповідності, такі як HACCP, ISO 9001, ISO 22000 тощо.

Важливим елементом підвищення ефективності регіонального ринку продукції птахівництва є також забезпечення доступності інформації про продукцію та ринок для всіх учасників галузі. Інформаційні системи та інтернет-магазини можуть сприяти забезпеченню доступності та швидкості передачі інформації про продукцію.

Також, для успішного розвитку птахівництва важливо забезпечити підтримку з боку держави та громадськості. Державні програми та інвестиції можуть сприяти розвитку галузі, зокрема шляхом фінансової та технічної підтримки виробників, розвитку інфраструктури та забезпечення добробуту тварин. З боку громадськості важливо підвищувати свідомість щодо важливості етичної та екологічної відповідальності у виробництві та споживанні продукції птахівництва.

Значні вклади в розвиток птахівництва створюють науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади, які вивчають нові методи та технології в галузі, а також надають консультації виробникам. Крім

того, досвід успішних країн може бути корисним при розвитку вітчизняного птахівництва. Останніми факторами успіху є здатність галузі адаптуватися до змін ринкових умов, швидко реагувати на зміни попиту та впроваджувати нові технології. Крім того, одним із елементів є підвищення рівня довіри споживачів до продукції птахівництва, що можна досягти за рахунок забезпечення високої якості продукції та досягнення етичних та екологічних норм.

Технологічне оновлення птахоферм є ключовим елементом для підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції на ринку. Сучасні технології дозволяють оптимізувати процеси вирощування птахів, забезпечити їх кращими умовами проживання, підвищити продуктивність та знизити витрати шляхом: автоматизації процесів (впровадження автоматичних систем кормління та поїння; автоматизовані системи контролю за мікрокліматом в приміщеннях; використання роботизованих систем для збору яєць); сучасні системи вентиляції та обігріву (забезпечення оптимального мікроклімату для птахів; використання енергоефективних технологій обігріву); біобезпека та контроль за здоров'ям птахів (впровадження сучасних систем дезінфекції та санітації; використання інноваційних методів діагностики та лікування хвороб); оптимізація кормової бази (використання балансованих кормів, що враховують потреби птахів на різних етапах росту; впровадження технологій виробництва власних кормів з використанням місцевих ресурсів); цифрові технології та аналітика (використання систем моніторингу для відстеження стану птахів, їхнього росту та продуктивності; аналіз даних для прийняття оперативних рішень та прогнозування врожаю); екологічні технології (впровадження систем збору та переробки відходів; використання альтернативних джерел енергії, таких як сонячні панелі). Технологічне оновлення птахоферм дозволяє не тільки підвищити ефективність виробництва, але й забезпечити високу якість продукції, знизити витрати та зробити виробництво більш екологічно чистим. Враховуючи швидке розвиток технологій, птахівництво має всі шанси стати однією з найбільш інноваційних галузей агропромислового комплексу.

Маркетингові стратегії є важливим інструментом для досягнення комерційного успіху в будь-якій галузі, включаючи птахівництво. Вони допомагають визначити цільові ринки, вивчити потреби споживачів, встановити конкурентні переваги та розробити план дій для досягнення бізнес-цілей: Визначення цільового ринку (аналіз демографічних, географічних та психографічних характеристик споживачів; вивчення поточних та потенційних клієнтів); позиціонування продукції (визначення унікальних рис та переваг продукції; розробка обіцянки бренду та ключового повідомлення); розробка продуктової стратегії (впровадження нових продуктів або модифікація існуючих; встановлення стандартів якості та упаковки); ціноутворення (вивчення вартості виробництва, конкурентних цін та споживчої готовності платити; розробка стратегій знижок та акцій); стратегії розподілу (вибір оптимальних каналів дистрибуції; розробка логістичних рішень для ефективної доставки продукції); просування та реклама (розробка рекламних кампаній, що відповідають цільовій аудиторії; використання різних каналів комунікації: соціальні мережі, телебачення, радіо, друковані ЗМІ); цифровий маркетинг (використання соціальних мереж, електронної пошти та інших онлайн-інструментів для просування продукції; оптимізація веб-сайту для пошукових систем); зворотний зв'язок та аналітика (збір відгуків від клієнтів та аналіз ефективності маркетингових кампаній; корекція стратегій на основі отриманих даних). Маркетингові стратегії дозволяють птахівницьким підприємствам адаптуватися до змінних ринкових умов, відповідати на потреби споживачів та забезпечувати стабільний попит на свою продукцію. Вони є ключовим елементом успіху в сучасному бізнесі.

Екологічні ініціативи в птахівництві стають все більш актуальними у контексті глобальних змін клімату, збереження біорізноманіття та зростаючої уваги споживачів до екологічної відповідальності виробників. Впровадження таких ініціатив може підвищити конкурентоспроможність підприємства, зміцнити його репутацію та відкрити нові ринки. Органічне птахівництво (вирощування птахів без використання антибіотиків, гормонів та генетично модифікованих кормів; використання натуральних методів профілактики хвороб); системи управління відходами (впровадження технологій переробки пташиних відходів у біогаз або органічні добрива; мінімізація викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище); енергоефективність та використання відновлюваних джерел енергії (встановлення сонячних панелей та вітрових турбін для забезпечення птахоферм електроенергією; оптимізація систем вентиляції та обігріву для зниження енергоспоживання); збереження водних ресурсів (використання систем збору та очищення дощової води; впровадження технологій зворотного осмосу для очищення та повторного використання води); біорізноманіття та природоохоронні програми (сприяння збереженню місцевих видів птахів та їхніх природних середовищ проживання; створення «зелених зон» на території птахоферм для підтримки екосистеми); екологічна сертифікація (отримання міжнародних сертифікатів, які підтверджують екологічну відповідальність підприємства; залучення до екологічних програм та ініціатив на національному та міжнародному рівнях).

Екологічні ініціативи в птахівництві не лише сприяють збереженню навколишнього середовища, але й відкривають нові можливості для бізнесу. Враховуючи зростаючу увагу споживачів до екологічних питань, такі ініціативи можуть стати важливим конкурентним перевагою на ринку.

Підвищення кваліфікації працівників є одним з ключових факторів успіху будь-якого підприємства, особливо в такій специфічній галузі як птахівництво. Висококваліфіковані працівники можуть ефективно вирішувати різноманітні завдання, адаптуватися до нових технологій та реагувати на зміни в умовах

ринку. Організація навчальних курсів та семінарів (проведення регулярних тренінгів з основ птахівництва, технологій вирощування, догляду за птахами тощо; залучення експертів та спеціалістів для проведення майстер-класів); відвідування виставок та конференцій (участь у спеціалізованих заходах дозволяє працівникам ознайомитися з новітніми досягненнями в галузі, а також набути нових контактів та партнерів); співпраця з науковими установами та вузами (організація стажувань та практик для студентів на птахофермах; залучення науковців для консультацій та проведення досліджень); розвиток корпоративної культури (створення умов для обміну досвідом між працівниками, сприяння їх професійному росту та мотивації); онлайн-освіта та дистанційне навчання (використання сучасних платформ для проведення вебінарів, курсів та тренінгів онлайн; забезпечення доступу працівників до електронних ресурсів та баз знань); система оцінок та атестації працівників (регулярна оцінка рівня знань та навичок працівників; встановлення критеріїв для атестації та просування по службі). Підвищення кваліфікації працівників в птахівництві є важливою складовою успіху підприємства. Інвестиції в освіту та розвиток персоналу завжди виправдовують себе, оскільки висококваліфіковані працівники забезпечують ефективність роботи, підвищують продуктивність та якість продукції.

Висновки

Підвищення ефективності функціонування регіонального ринку продукції птахівництва є виробництвом завдань, що стоїть перед усіма учасниками галузі. Для досягнення успіху необхідно розвивати технологічні, управлінські та маркетингові компетенції, забезпечувати розвиток інфраструктури та логістики, впроваджувати стандарти якості продукції та розширювати експортні можливості. Важливим елементом підвищення ефективності регіонального ринку продукції птахівництва є забезпечення екологічної та етичної відповідальності товаровиробників та забезпечення добробуту тварин.

Співпраця між учасниками галузі, забезпечення доступності інформації про продукцію та ринок для всіх учасників галузі, урахування місцевих умов та потреб споживачів, підтримка державних органів та створення відповідної законодавчої бази – це додаткові чинники, які досягають успіху на регіональному ринку продукції птахівництва. Розвиток птахівництва є виробництвом елементом економіки країни, а його ефективне функціонування забезпечує якість продукції для споживачів та підтримує зайнятість населення в регіонах. Однак для досягнення високого успіху на ринку тварин необхідно забезпечити добробут, екологічну та етичну відповідальність виробників, зменшити вплив на навколишнє середовище та забезпечення якості продукції.

У разі успішного розвитку птахівництва регіональні ринки можуть стати джерелом доходу для сільськогосподарських підприємств та розвинути територію в цілому. Тому важливо забезпечити підтримку та сприяти розвитку даної галузі, вдосконалюючи технології та інфраструктуру, створюючи умови для співпраці між учасниками галузі та забезпечуючи високу якість продукції для споживачів. Без того, успішний розвиток птахівництва може сприяти забезпеченню продуктів харчування населення країни та підвищенню їх якості. Водночас, важливо забезпечити раціональне використання ресурсів та екологічну безпеку, щоб не порушувати баланс у природному середовищі.

У зв'язку зі зміною світових тенденцій та попиту на продукти харчування, птахівництво може стати перспективною галуззю для розвитку експортних потенціалів країни. Забезпечення якості продукції, відповідності міжнародним стандартам, використання сучасних технологій та екологічна безпека можуть стати ключовими чинниками успішного входу на світовий ринок.

Отже, підвищення ефективності функціонування регіональної продукції птахівництва є складним завданням, що стоїть перед усіма учасниками галузі. Для досягнення успіху необхідно забезпечити добробут тварин, екологічну та етичну відповідальність виробників, зменшення впливу на навколишнє середовище, використання сучасних технологій, розвиток інфраструктури та логістики, впровадження стандартів якості продукції та розширення експортних можливостей. Тільки в такому випадку можна забезпечити високу якість продукції та стати конкурентоспроможними на регіональному та світовому ринках.

Abstract

This article is devoted to increasing the efficiency of the functioning of the regional market of poultry products. The key factors for the successful development of the industry are identified, such as animal welfare, ecological and ethical responsibility of producers, reducing the impact on the environment, using modern technologies, developing infrastructure and logistics, implementing product quality standards, and expanding export opportunities.

The importance of cooperation between industry participants and the state and the public is highlighted. It is substantiated that poultry farming can become a greater source of income for agricultural enterprises and develop the territory as a whole, and achieving success in the regional market of poultry products can contribute to ensuring the stable economic development of regions and improving the social situation in them. The article mentions that for the successful development of poultry farming, it is important to ensure the constant improvement of poultry breeding technologies and methods. For this, it is necessary to develop ecological and

energy-efficient technologies, use alternative energy sources, reduce costs and use secondary resources. It was noted that an element of the successful development of poultry farming is increasing the level of consumer confidence in products by ensuring high product quality and compliance with ethical and environmental standards. It was determined that government programs and investments can contribute to the development of the industry, in particular through financial and technical support for producers, infrastructure development and animal welfare.

On the part of the public, it is important to raise awareness of the importance of ethical and environmental responsibility in the production and consumption of poultry products. The article emphasizes the importance of the development of poultry farming in order to provide the country's population with food products and improve their quality. Studying the experience of successful countries and enterprises can also become a component of the successful development of the regional poultry market. This may include the study of best practices in the production and marketing of products, which will help to improve the quality of products and ensure their competitiveness in the international market.

Список літератури:

1. Al-Mamun, M., Habib, M.A., Islam, M.A., Amin, M.R., & Rahman, M.M. (2021). Broiler production status, prospects, and constraints in Bangladesh: a review. *Journal of Animal Science and Technology*, 63(2), 126-140.
2. Fasina, F.O., Ali, A.M., Alade, N.K., & Sonaiya, E.B. (2019). Challenges and opportunities in poultry production in sub-Saharan Africa. *Frontiers in Veterinary Science*, 6, 187.
3. Moeller, S.J., Felício, P.E.D., Silva, J.H.V., & de Almeida, I.L. (2021). The impacts of consumer trends on poultry production. *Journal of Agricultural Science*, 13(2), 1-12.
4. Коваль І.В. Аналіз конкурентних переваг ринку регіонального ринку птахівництва в Україні. *Аграрний вісник Причорномор'я*, 2019. №4. С. 34-39.
5. Кондратенко І.Ю., Ребрик, Т.В. Формування стратегії розвитку регіонального виробництва продукції птахівництва. *Економіка та управління відновлюваною енергетикою*. 2018. № 3. С. 42-47.
6. Singh, Y., Singh, S., Singh, S.P., & Malik, Y.S. (2021). Advances in poultry breeding and genetics: a review. *Journal of Applied Animal Research*, 49(1), 21-34.
7. Woldegiorgis, A.Z., Gebregziabher, G., & Girmay, H. (2021). Challenges and opportunities of poultry production in Ethiopia: a review. *Journal of Agricultural Science*, 13(3), 1-16.
8. Ніколюк О.В. Стратегічне управління витратами спеціалізованих птахівничих підприємств в умовах мінливого економічного середовища // *Економіка харчової промисловості*. 2022. Т.14, вип. 2. С.44-50. DOI: 10.15673/fe.v14i2.2323.
9. Савченко Т.В. Вплив розвитку регіонального ринку птахівництва на економічну привабливість регіону / Т.В. Савченко // *Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю*. Полтава: ПДАУ, 2022, с. 27-29.

References:

1. Al-Mamun, M., Habib, M.A., Islam, M.A., Amin, M.R., & Rahman, M.M. (2021). Broiler production status, prospects, and constraints in Bangladesh: a review. *Journal of Animal Science and Technology*, 63(2), 126-140 [in English].
2. Fasina, F.O., Ali, A.M., Alade, N.K., & Sonaiya, E.B. (2019). Challenges and opportunities in poultry production in sub-Saharan Africa. *Frontiers in Veterinary Science*, 6, 187 [in English].
3. Moeller, S.J., Felício, P.E.D., Silva, J.H.V., & de Almeida, I.L. (2021). The impacts of consumer trends on poultry production. *Journal of Agricultural Science*, 13(2), 1-12 [in English].
4. Koval, I.V. (2019). Analysis of competitive advantages of the regional poultry market in Ukraine. *Agrarian Bulletin of the Black Sea Region*, 4. P. 34-39 [in Ukrainian].
5. Kondratenko, I.Yu., & Rebryk, T.V. (2018). Formation of a strategy for the development of regional production of poultry products. *Economics and management of renewable energy*, 3, pp. 42-47 [in Ukrainian].
6. Singh, Y., Singh, S., Singh, S.P., & Malik, Y.S. (2021). Advances in poultry breeding and genetics: a review. *Journal of Applied Animal Research*, 49 (1), 21-34 [in English].
7. Woldegiorgis, A.Z., Gebregziabher, G., & Girmay, H. (2021). Challenges and opportunities of poultry production in Ethiopia: a review. *Journal of Agricultural Science*, 13 (3), 1-16 [in English].

8. Nikoliuk, O. (2022). Strategic cost management of specialized poultry enterprises in a changing economic environment. *Food Industry Economics*, 14(2), 44-50. DOI: 10.15673/fie.v14i2.2323 [in English].
9. Savchenko, T.V. (2022). The influence of the development of the regional poultry market on the economic attractiveness of the region. *Upravlinnya resursnym zabezpechennam hospodarskoyi diyalnosti pidpnyemstv realnoho sektoru ekonomiky: materialy VII Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu*. Poltava: PDAU, pp. 27-29. [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Савченко Т.В. Напрями підвищення ефективності функціонування регіонального ринку продукції птаківництва / Т.В. Савченко // *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. – 2023. – № 2 (24). – С. 83-90. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/ejoru/2023/No2/83.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.02.2023.9. DOI: 10.5281/zenodo.8415485.

Reference a Journal Article:

Savchenko T.V. Directions of Improving the Efficiency of the Regional Market for Poultry Products / T.V. Savchenko // *Economic journal Odessa polytechnic university*. – 2023. – № 2 (24). – P. 83-90. – Retrieved from <https://economics.net.ua/ejoru/2023/No2/83.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.02.2023.9. DOI: 10.5281/zenodo.8415485.

